

VILLANCICOS NUEVOS

ALEGRES Y DIVERTIDOS

PARA CANTARLOS EN ESTAS PRÓXIMAS NAVIDADES

ESTRIBILLO

*Alégrense las flores,
corran las fuentecillas,
que ya huyen las sombras
y se aparece el día.*

En la noche mas oscura,
mas tenebrosa y mas fria,
que en pavorosos horrores
era sombra de sí misma:

Cuando mudos los arroyos
y heladas las fuentecillas,
de los valles son tristeza

las que siempre fueron risa:
Cuando todos con las sombras
en el silencio yacían
sepultados en tinieblas
de la noche á quien imitan:

La Luz sale tan á tiempo
que vino á darles la vida,
y en tal noche fué la gracia
nacer el Sol de justicia.

Nace en los brazos del alba
llorando entre su alegría,
para enseñarnos que siempre
nace el llanto entre la risa.

PASTORELA.

Solo. Zagales de estos montes,
venid, venid conmigo,
vereis la maravilla
que jamás habreis visto.

Coro. Vamos, vamos allá
alegres y festivos,
y en tanto que llegamos
refiere lo que has visto.

Solo. Venid hácia Belen,
y en un Portal pajizo
hallareis tres personas
de rostro peregrino.

Coro. Vamos, vamos, etc.

1.^a Una zagala hermosa,
mas blanca que el armiño,
en un portal oscuro
parió un precioso Niño:
en sus brazos le tiene,
¡prodigio de prodigios!
cuantos le ven adoran
aquel divino hechizo.

Coro. Vamos, vamos, etc.

2.^a Compendio de hermosura
es el Recien-nacido,
las gracias y virtudes
en El se han reunido:
venid, pues, y vereis
qué amable y complacido
recibe á los que mira
postrados y rendidos.

Coro. Vamos, vamos, etc.

3.^a Un venerable anciano
de humildes atavíos,
parece ser el padre
del Niño que ha nacido:
absorto de alegría
y lleno de cariño,
mira al tierno Infante
con amor escesivo.

Coro. Vamos, vamos, etc.

VILLANCICO SEGUNDO

Solo. Hoy han llegado al Portal
los niños que en otros años
al Recien-nacido Infante
su tonada le cantaron:
en este dicen que traen

una nueva muy del caso,
que divertirá esta noche
si la oyen con cuidado.

Coro. Aprisa, pastores,
corriendo, muchachos,
cantemos alegres
al Dios Soberano.

Niños. Traemos tonada
de gusto estremado,
si quieren oirla
estén con cuidado.

Coro. Decidla, que todos
atentos estamos.

TONADA Y COPLAS.

Niños.

1.^a A Belén hoy corriendo llegamos,
¡ay Niño del alma!
á besar esa cuna en que naces
llorando tus gracias.

¡Ay qué perlitas
tan redonditas,
tan nacaradas!
¡quién las bebiera!
¡quién las gustara!

Coro. Preciosa idea,
nueva tonada;
viva ese Infante,
viva su gracia,
viva el encanto
de nuestras almas.

2.^a Tu boquita la esmaltan rubies
que queman y abrasan,
de grana tus labios son cintas
que prenden el alma.
¡Qué cadenitas
tan torneaditas
son sus miradas!
ellas me rinden,
ellas me arrastran.

Coro. Preciosa idea, etc.

3.^a En tus ojos descubro dos soles
flechando mil gracias,
y de ambos tu Madre es la niña,
pues tanto la amas,
La Niña bella
es pura estrella,
no sino el alba

que trae el día
risueña y blanda.
Coro. Preciosa idea, etc.

VILLANCICO TERCERO.

Duo. Las zagalas y pastores
reunidos en tropel,
llegan á Belén cantando
fatigados de correr;
pero al ver tanta grandeza
en un humilde Portal,
se conmueven de terneza
y no se atreven á entrar.

PASTORELA.

Solo. Zagalas y pastoras,
venid, venid, llegad,
y al Niño que ha nacido
festivos saludad.

Coro. ¡Qué pasmo! ¡qué prodigio!
milagro sin igual,
que en un Portal se hospeda
la Corte Celestial.

Solo. Canten las dos zagalas,
que es noche de cantar
alguna tonadilla
con aire pastoral.

Coro. Canten las maravillas
que encierra este Portal,
y den la bienvenida
al hermoso Zagal.

TONADILLA Á DUO.

Estriv. Bien venido seas,

Pastor inmortal,
pues traes á la tierra
la dichosa paz.

Coro. Bien venido seas, etc.

COPLAS.

1.^a Zagalito chiquitito,
graciosito sin igual,
que has venido á nuestros montes
los ganados á guardar,
si del Cielo vienes,
divino Zagal,
dichosa la tierra
que te ha de gozar.

Coro. Bien venido seas, etc.

2.^a Es el Portal de Belén
hoy el palacio real,
donde habita el Rey de reyes,
Dios de eterna magestad:
mil veces dichoso,
feliz el mortal
que tu compañía
ha de disfrutar.

Coro. Bien venido seas, etc.

3.^a De una Madre tan divina
y de un Padre celestial,
ha nacido el Zagalito
que nos viene á pastorear;
pues eres tan sabio,
Tú nos llevarás
al eterno aprisco
de felicidad.

Coro. Bien venido seas, etc.

VILLANCICO Y PARTORELA AL NACIMIENTO DEL NIÑO DE DIOS

Bien venido á nuestro valle,
Pastorcito celestial,
que el ganado ya perdido
le pudiéramos nombrar;
pero solo con tu vista
ya se vuelve á restaurar.

ESTRIVILLO.

¡Ay que lindo! ¡ay que bello!
¡ay que hermoso! ¡ay! ¡ay! ¡ay!
que el amor á tus ovejas
del Cielo te hizo bajar.

Como al punto que has nacido
de pastor señas nos das,
los pastores los primeros
ya te vienen á obsequiar;
no deseches las ofertas
que vienen á tributar.
¡ay que lindo! ¡ay que bello! etc.

Bato te ofrece un cordero,
y Menga un lindo pañal,
un rico queso Gilote
y un pernil grande Pascual;
tortas gustosas Bartolo,

Mi Madre es una doncella
de virtud tan especial,
que el Cielo la ha librado
del pecado original.

Debajo de sus pies tiene
á la culebra infernal,
hidra de siete cabezas,
sin dejarla menear.

Mi Padre en la tierra
es un carpintero,
y el del reino empíreo
es el Ser Eterno.

—Niño, si quieres quedarte
con nosotros, de contado,
te amaremos como hijo,
y estos serán tus hermanos.

Con nosotros comerás,
estarás bien regalado,
nuestra ropa vestirás,
y quedas á mi cuidado.

Dijo el Ser de seres:
mil gracias, señora,
yo os compensaré
lo que haceis ahora.

—Poned buena cama al Niño
y hacédsela con primor,
porque todo el mundo es poco
para obsequiar este Sol.

¿Cómo te llamas, Bien mio?
dímelo, ya, por tu amor;
y el Niño con mucha gracia
la responde: Salvador.

Pues este es el nombre
que mi Padre quiere
tenga en este mundo
y en la vida eterna.

El ama, con el buen Niño
toda la noche pasó
en coloquios amorosos
hasta que ya amaneció.

Con una risa graciosa
el Niño se despidió:

—Señora, gracias por todo,
y nunca os faltará Dios.

Yo me voy ahora
á encontrar mis Padres,
que me irán buscando
por plazas y calles.

El Patriarca San José
junto con la Virgen pura,
en busca van del Infante
traspasados de amargura.

Todo se les vuelve hacer
preguntas y mas preguntas,
hasta que llegan al Templo
y allí le ven ¡qué ternura!

Está disputando
con doctores sabios,
y á todos confunde
cuando abre sus labios.

¡Oh Virgen llena de gracia!
y Vos, San José bendito,
regocijad el encuentro
de Doctor tan chiquitito.

Pedidle que nos dé paz,
consuelo en nuestros conflictos,
y despues la gloria eterna
por los siglos de los siglos.

Y también nosotros
brindemos ufanos
con trago y besugo
tan dichoso hallazgo.

CÓRDOBA.—1887

Imp., lib. y litog. del *Diario de Córdoba*, San Fernando 34 y Letrados 18